

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Эгамбердиева Н., Ходжаев Б. Педагогиканинг айрим долзарб муаммолари: моҳият, талқин ва ечим. –Тошкент: Фан ва технология нашриёти, 2013. – Б.18.
2. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик технологиялар. –Тошкент: 2013. –Б.11.
3. Хасанбоев Ж., Тўрақулов Х., Хайдаров М., Хасанбоева О., Усманов Н. Педагогика фанидан изоҳли луғат. –Тошкент: Фан ва технология. 2009. – Б.154.
4. Сайидахмедов Н. Ноанъанавий дарс. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003. – Б.56.
5. Botkin Dzh., Elmandjra M., Malitsa M. Ogranicheniy dlya obucheniya net: preodolenie chelovecheskogo razryva. Rim klubi hisoboti. — M.: Pergamon Press, 1979. URL: <https://www.clubofrome.org/publication/no-limits-to-learning-1979>

STEAM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Abdullayeva Nilufar Maxamadjanovna

*Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedراس dotsenti,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yanada rivojlantirish maqsadida STEAM texnologiyalarini joriy etish yo'llar keltirilgan. Jahon tajribalarini bosqichma bosqich qo'llash va targ'ib etish to'g'risida ma'lumot berilgan va bu to'g'risida turli tadqiqotlar olib borilgan va tajribalarni qo'llash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, maktabgacha ta'limda texnologiyalar, bolalik davri, maktabgacha ta'lim tashkiloti, MTT da STEAM.

Аннотация. В данной статье представлены пути внедрения STEAM-технологий с целью дальнейшего развития дошкольных образовательных организаций. Дана информация о поэтапном применении и популяризации мирового опыта и различные исследования по этому поводу. Приведены ресурсы по применению опыта .

Abstract: In this state, the introduction of STEAM-technology for the purpose of further development of the school educational organization is presented. This information is about the practical application and popularization of the world's experience and various researches.

Key words: STEAM, modern educational technologies, technologies in preschool education, childhood, preschool education organization, STEAM in PEO.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yildan buyon STEAM-kasblarga bo'lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo'ylab ushbu ta'lim tizimiga bo'lgan talabni ortib borayotganini ko'rsatadi. [6] Bugungi kunda Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerika, Avstraliya kabi dunyoning barcha qit'alari bo'ylab jami 43 ta davlatda STEAM texnologiyasidan ta'lim jarayonlarida foydalaniladi. [7]

Dastlab STEAM Amerika Qo‘shma Shtatlarida ishlab chiqilgan. Bu nazariya va amaliyotni birlashtirish natijasi hisoblanadi.

Jumladan, STEAM (S-fan, T-texnologiya, E- muhandislik A - san‘at, M - matematika) - ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani birlashtiruvchi zamonaviy yondashuv. STEAM bolalarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

- ❖ Muammolarni anglay olish
- ❖ Ijodiy fikrlash
- ❖ Muhandislik yondashuv
- ❖ Tanqidiy fikrlash
- ❖ Ilmiy metodlarni tushunish va qo‘llash
- ❖ Dizayn asoslarini tushunish.

Biz STEAMni ta‘limda qo‘llash orqali texnologiya va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish bilan birgalikda tabiiy fanlar bilan bog‘liq bo‘lgan kasblarga ega bo‘lamiz, ayniqsa bio va nanotexnologiya mutaxassislarini etishtirish uchun zarur muhit yaratamiz. Mutaxassislar texnologiya, tabiiy fanlar va muhandislikning turli sohalaridan keng qamrovli ta‘lim va tajribaga ega bo‘lishadi.

STEM qisqartmasi ta‘lim, sanoat va mehnat bozoridagi 4 ta eng istiqbolli yo‘nalish - fan, texnologiya, muhandislik va matematika haqida gapirishni osonlashtirish uchun yaratilgan. Kompyuter tizimlarini tahlil qilish, dasturiy ta‘minot muhandisligi, tibbiyot va biomedik-muhandislik kabi kasblarda ko‘proq ish o‘rinlari o‘sishi kutilmoqda, shuning uchun kelajakda STEM darajasiga ega bo‘lgan bitiruvchilarga talab katta bo‘ladi. Ammo, taniqli STEM kurslaridan tashqari, xorijiy universitetlarda:STEMM, STREAM va STEAM dasturlari mavjud. STEMM, STREAM va STEAM bir xil fan, texnologiya, muhandislik va matematika + san‘at olamiga tegishli qo‘shimcha komponent hisoblanadi.

STEMM - bu 4 ta asosiy fan va musiqa.

STREAM bu 4 ta asosiy fan va qo‘shimcha adabiyotlarni o‘z ichiga oladi .

STEAM- san'at (Art). Bu turdagi dasturlarning barchasi (tabiiy, muhandislik, aniq fanlarni o'rganish bilan bir qatorda) ijodiy idrokni rivojlantirishga, modellashtirish va badiiy -texnik dizayn asoslarini o'rgatishga qaratilgan.

STEM va STEAM / STEAM / STEMM o'rtasidagi asosiy farq shundaki, STEM ilmiy tushunchalarga e'tibor qaratadi, boshqa tadqiqot dasturlari ham xuddi shu tushunchalarni o'rganadi, lekin ijodiy yondashgan holda tadqiq etadi.

STEAM amaliyotda joriy etish bo'yicha qanday ustuvor masalalarga e'tibor qaratish kerakligini 2014-yilda Quddusda bo'lib o'tgan «STEAM forward» xalqaro konferensiyasida berilgan bayonoti orqali ko'rishimiz mumkin:

Bolalarni STEAMga jalb qilish. Ushbu ta'lim maktabgacha yoshdan boshlab boshlanishi kerak, shuning uchun dasturlarni bolalar bog'chalariga kiritish kerak.

- Fan tili ingliz tilidir. Agar ilm-fanni o'rganish va olim bo'lishni istasangiz, bu tilni bilishingiz kerak.

- Qizlar uchun STEAM-ta'lim dasturi foydali hisoblanadi. Ilm-fan sohasidagi qizlar tartiblilik tufayli, o'g'il bolalar qila olmaydigan narsalarni qilishlari mumkin.

- Ilm-fan quvnoq bo'lishi kerak (Science is fun!) u o'quvchilar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi bo'lishi kerak.

STEM + Artni joriy etish natijasida o'qitishning yangi usullari paydo bo'ldi. O'qituvchilar loyihalarga grafiklar, chizmalarni qo'llay olishlari kuzatildi. o'quvchilar STEM loyihasi haqida muloqot qilish uchun sahna san'atidan ham foydalanishlari, o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun ishlatishlari ham mumkin bo'ldi. An'anaga ko'ra, san'at va fan ikki xil o'qish sohasi sifatida qaraladi, lekin STEAM ta'limi bu ikki sohani birlashtirib, texnologiya, robototexnika, sanoat dizayni, muhandislik va boshqalarga fanlararo yondashuvni yaratdi.

Geymifikatsiya: o'yin orqali o'rgatish (Gamification: learning through play). STEM ta'lim - ilmiy usullardan, texnik dasturlardan, matematik modellashtirish, muhandislik dizaynidan foydalanishga imkon beradi. Bu o'quvchining innovatsion

fikrlash, XXI asrning qobiliyatlari, ko‘nikmalarini shakllantirishga olib keladi. STEM ta‘limning afzalliklari:

- fanlar bo‘yicha emas, balki mavzular bo‘yicha integral mashg‘ulotlar ilmiy va texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash;
- tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish;
- o‘ziga ishonchni shakllantirish;
- muloqot jarayonida faollashish va jamoada ishlash;
- texnik fanlarga qiziqishni rivojlantirish;
- loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv;
- har bir bolaning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bolalar faoliyati orqali texnik ijodkorlik motivatsiyasini rivojlantirish;
- kasbga erta yo‘naltirish;
- bolalarni hayotdagi texnologik yangiliklarga tayyorlash;

STEAM yondashuvining asosiy g‘oyasi quyidagicha: amaliyot ham nazariy bilim kabi muhimdir. Ya‘ni, o‘rganayotganda biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf xonasidagi ta‘lim tez o‘zgaruvchan dunyo bilan hamqadam bo‘lmaydi. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bu erda bolalar ko‘plab fanlarni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun miyalaridan va qo‘llaridan foydalanishadi. Bilimlarni mustaqil kashf etadilar. [8]

Bugungi kunda texnoparklar, oliy o‘quv yurtlari qoshida yoki Ta‘limni texnik qo‘llab-quvvatlash markazlari doirasida o‘rta maktab o‘quvchilariga yangi texnologiyalarni o‘zlashtirishga yordam beradigan, ularni ilmiy-texnikaviy yo‘nalishda o‘qishni davom ettirishga undaydigan STEM markazlari tobora ko‘payib bormoqda. Rossiya universitetlarida STEM o‘qituvchilarini tayyorlash bo‘yicha magistrlik dasturlari paydo bo‘lmoqda va qo‘shimcha ta‘limda va pullik ta‘lim xizmatlari segmentida STEM yondashuvidan foydalanish amaliyoti tez sur‘atlar bilan kengaymoqda. Darslar jarayonida bolalar jamoalarda qiziqish bilan ishlaydilar, tajriba va tadqiqot o‘tkazadilar, robotlarni ixtiro qiladilar va yig‘adilar, veb-saytlar va multfilmlar yaratadilar. [8]

O‘zbekistonda Prezident maktablarida “STEAM” ta’lim dasturi asosida o‘qish tashkil qilinishi, 9-11-sinflarda o‘quvchilar o‘zlarining qiziqishiga qarab ayrim fanlarni tanlash orqali individual bilim olish imkoniyatiga ham ega bo‘lishi bilan umumta’lim maktablaridan tubdan farq qiladi. Chunki Prezident maktablarining asosiy vazifalaridan biri – tabiiy va aniq fanlarni chuqur o‘qitish, o‘quvchilarning innovatsion bilimlarni o‘zlashtirishi, ularning intellektual, ilmiy-ijodiy salohiyatlarini ochib berish va rivojlantirishdan iborat.[7]

STEAM texnologiyasi ta’limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o‘zaro mutanosib holda olib borishni ta’minlab beradi.

O‘quvchi o‘zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta echim topish va ijodkorlik ko‘nikmalarini shakllantiradi va bu uning kelajakdagi faoliyatida juda qo‘l keladi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida maktabgacha ta’lim milliy madaniyat va mafkura, milliy ruh, madaniyat va qadriyatlarning xazinasi, bolalarda milliy, ijodiy, mustaqil tafakkurni shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi, ifodalovchi hamda boshqa fanlarni mukammal, puxta o‘zlashtirilishiga asos bo‘luvchi bo‘g‘in sifatida qaralib, innovatsion ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Bu esa MTT metodik faoliyatini tashkil etishda pedagog-tarbiyachilarning tinimsiz izlanishi, o‘z faoliyatini uzluksiz takomillashtirib borishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Inson faoliyati barcha sohalarida dinamik rivojlanayotgan texnologiyalar joriy etilmoqda. Kelajakda bugungi bolalarning 65% hozirda hali kashf etilmagan kasblarni egallaydi. Kelajakdagi mutaxassislar texnologiya, ilm-fan va muhandislikning turli xil sohalaridan kompleks ta’lim va bilimlarga muhtoj bo‘ladi. STEAM ta’lim taraqqiyotiga e’tibor qaratar ekanmiz AQSh Mehnat statistikasi byurosi bergan statistik ma’lumotlariga binoan quyidagi ma’lumotlarni kuzatishimiz mumkin:

1. STEM ish o‘rinlari 8,8% o‘sishi prognoz qilinmoqda. 2017 va 2029 yillar oralig‘ida STEAM bo‘yicha ish o‘rinlari soni 8 foizga o‘sadi, bu STEAM sohasi

bo‘lmagan ishlarga qaraganda yuqoriroq natijani ifodalaydi va - hisoblash, muhandislik ilg‘or ishlab chiqarishdagi pozitsiyalarda etakchilik qiladi.

2. Xususan, dasturiy ta‘minot ishlab chiqish bandligi 22 foizga o‘sishi prognoz qilinmoqda. 2019-2029 yillardagi ish o‘rinlari istiqboliga kelsak, dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishda bandlik 22% o‘sishi kutilmoqda.

3. Pyu tadqiqot markazining 2018 yilgi maqolasida bergan bayonotida aytilishicha STEM kasblarida bandlik 1990 yildan beri 79% o‘sdi - 9,7 milliondan 17,3 milliongacha.

4. Amerika Qo‘shma Shtatlarning ta‘lim komissiyasini xabar berishicha STEAM ishlari bo‘yicha o‘rtacha soatlik ish haqi 38,85 dollarni tashkil qiladi. AQShdagi boshqa barcha turdagi ish o‘rinlari uchun o‘rtacha daromad bilan solishtirganda - 19,30 dollar - STEAM bilan bog‘liq bo‘lgan ishlarga nisbatan ko‘proq haq to‘lanishini kuzatishimiz mumkin.

5. 2020 yilda STEM kasblarining o‘rtacha yillik ish haqi 89 780 dollarni tashkil etdi. Bu STEM bo‘lmagan kasblarga qaraganda ikki baravar ko‘p, bu erda o‘rtacha yillik ish haqi 40,020 dollarni tashkil etdi.

6. Xalqaro o‘quvchilarni baholash dasturi PISAga natijalariga ko‘ra, AQSH matematika bo‘yicha 64 mamlakat ichida 30-o‘rinni, fan bo‘yicha 11-o‘rinni egalladi.

7. Girlswhocode.org tomonidan xabar qilingan va Milliy Qizlar hamkorlik loyihasi tomonidan e‘lon qilingan ma‘lumotlarda o‘rta maktab o‘quvchilarining 74 foizi muhandislik, fan va matematika fanlariga qiziqish bildirmoqda va 14,4% talabalar kompyuter fanini mutaxassislik sifatida tanlaydi.

8. 2019-yilda Emerson tomonidan o‘tkazilgan STEAM haqida o‘tkazilgan so‘rovnomada AQSh da 3 nafar ayoldan 2 nafari STEAM asosidagi sohalarda faoliyat olib borishga qiziqish bildirishgan.

9. Computerscience.org orqali berilgan ma‘lumotlarda aytilishicha Hozirgi kunda Ayollar informatika fani bakalavrlarining atigi 18% ni tashkil qiladi. Mehnat

statistikasi byurosi prognozlariga ko'ra, 2026 yilga kelib, kompyuter fanlari bo'yicha tadqiqot ishlari 19 foizga o'sadi. [3]

Bugungi kunda STEAM-ta'lim dunyodagi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda va amaliyot yondashuvni qo'llashda beshta sohani yagona o'quv sxemasiga integratsiyalashga asoslangan. Bunday ta'limning shartlari - uning uzluksizligi va bolalarning guruhlarda o'zaro muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish bo'lib, ular fikrlarni to'plashadi va fikr almashadilar.

STEAM texnologiyasini MTT ga olib kirishda joriy etishni tashkillashtirish jarayonida shunday xulosalarga kelindi. Demak texnologiyani qo'llashni bosqichma-bosqich amalga oshirish bu maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'shimcha yuklamalarsiz maqsadli yondashuv hisoblanadi. Texnologiyani joriy etishdan avval quyidagi elementlarga e'tiborni qaratgan maqul.

1. O'quv dasturlarini ishlab chiqish, ya'ni o'quv qo'llanmalar ishlab chiqish va bazani nazariy asoslardan mustahkamlash, kadrlarni bilimini oshirish va etarli yangi bilimlar bilan tanishtirish.

2. Muhit hozirlash va fanlararo bog'liqlikni ta'minlash.

3. Barcha turdagi o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga urg'u qaratish.

4. STEAM loyihalari va dasturlarining dastlabki namunalarini o'rganish va misollarini ko'rib chiqish.

5. Bolalarni STEAMda baholash tizimini shakllantirish.

6. San'atning har bir tarmoqlariga oid zarur muhit hozirlash.

7. LEGO orqali muhandislik asoslarini o'rganish.

8. Robototexnika asoslari va elektron ta'limning

9. Raqamli hikoyalar, Mental arifmetika, oson hisoblash usulari orqali matematikaga o'rgatish.

Xalqaro tajribalarda ta'lim sohasini rivojlantiruvchi metodlar va yangi usul va texnologiyalar ko'plab topiladi va bugungi kunda bu bizning maktab va o'rta ta'lim

uchun yangilik emas. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish - dars jarayonlarini mazmunli va maqsadli tashkil etishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi

ADABIYOTLAR

1. David A. Sousa Tom Pilecki. From STEM to STEAM. Brain-Compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts. Second Edition. 3-7
2. STEAM Education Theory and Practice. Myint Swe Khine Shaljan Areepattamannil. Alfonseca, 22-36.
3. <https://www.idtech.com/blog/stem-education-statistics>
4. Grand Challenges for Engineering in the 21st Century. “National Academy of Engineering. Accessed September 3, 2019. <http://www.engineeringchallenges.org/challenges.aspx>
5. https://www.wermac.org/steam/steam_part2.html
6. <https://steamcommunity.com/discussions/forum/0/135511455873795707>
7. <https://pedsovet.org/article/stem-i-steam-obrazovanie-ot-doskolnika-do-vypusknika-vuza>
8. Nabiyev F.A., Murodov K.Q. Steam – bu integratsiyalashgan ta‘lim texnologiya. <http://hozir.org/davlat-universitetining-pedagogika-instituti-pedagogika-fakult.html?page=43>

KOLLABORATIV TA‘LIM BO‘LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASHING METODOLOGIK ASOSI SIFATIDA

Hojiyeva Zulfiya O‘ktamovna,

*Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti
Pedagogika kafedrasi dotsenti, PhD.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion yondashuvdan foydalangan holda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasida hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan pedagogik shartlarni aniqlash va tekshirishga qaratilgan.

Tayanch so‘zlar: metodologik asos, pedagogika, ta‘lim, kollaborativ, ko‘nikma, tadqiqot, metodika, metod, innovatsiya..

Аннотация. Целью данной статьи является выявление и проверка педагогических условий, необходимых для развития навыков сотрудничества у учащихся начальной школы с использованием инновационного подхода.

Ключевые слова: педагогика, образование, сотрудничество, умение, исследование, методология, метод, инновации.

Annotation. The purpose of this article is to identify and test the pedagogical conditions necessary to develop cooperation skills in primary school students using an innovative approach.

Key words: pedagogy, education, cooperation, skill, research, methodology, method.

Bugungi kunda egallangan bilimlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun faqat hodisa va jarayonlarni tasvirlashning o‘zi etarli emas, bunda talaba juda ko‘p ilmiy ma‘lumotlar bilan ishlashi, zamonaviy texnologiyalarga ega bo‘lishi va soha